

МЕТАННИ КАТАЛИТИК ОКСИХЛОРЛАШ РЕАКЦИЯСИНИНГ КИНЕТИК ҚОНУНИЯТЛАРИ

Файзуллаев Н.И., Жавҳаров Ж

Самарқанд давлат университети, Ўзбекистон

АННОТАЦИЯ

Ишда метанни каталитик оксихлорлаш реакциясининг кинетик қонуниятлари $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$ катализаторида, дастлабки моддаларнинг $\text{N}_2:\text{CH}_4:\text{HCl}:\text{O}_2 = 5:12:2:1$ моль нисбатида ва 0,1 МПа босимда ўрганилган. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакциясини ўтказишнинг қуйидаги мақбул шароити аниқланди: катализатор таркиби, $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$, катализатор фракцияларининг ўлчами 0,7÷1,2 мм, $P=0,1\text{МПа}$, газлар оқимининг тезлиги 17,2 л/соат, контакт вақти 0,8 сек, оқимнинг чизиқли тезлиги 10,2 см/сек. Фаолланиш энергиясини ҳисоблаш учун

$$E_a = - \frac{R \cdot \ln \left(\frac{k_{T_1}}{k_{T_2}} \right) \cdot T_1 \cdot T_2}{(T_2 - T_1)}$$

формуладан фойдаланилди. k_{T_1} ни қуйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$k_{T_1} = \frac{R(\text{CH}_3\text{Cl})}{P_{\text{CH}_2}^{0,7} \cdot P_{\text{H}_2\text{O}}^{0,44}}$$

Ўтказилган кинетик тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакцияси боришининг қуйидаги эҳтимолий механизмини таклиф этилди.

Калит сўзлар: метан, водород хлорид, катализатор, оксихлорлаш, кинетик тенглама, механизм.

Ишнинг мақсади метанни оксихлорлаб метилхлорид олиш жараёни учун $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$ катализаторини олиш методикасини яратиш ва реакциясининг кинетик қонуниятларини ўрганишдан иборат.

КИРИШ

Каталитик тадқиқотларнинг долзарб вазифаларидан бири метанни қайта ишлаш учун янги оксидланиш жараёнларини ишлаб чиқиш ва мавжуд оксидланиш жараёнларини такомиллаштиришдир [1]. Бу учта талабга жавоб беради: метанни самаралироқ ёқилғига айлантириш (айниқса, водород энергияси учун сингаз), қимматроқ бирламчи кимёвий моддалар (масалан, C_2

углеводородлари, метанол ва формалдегид) олиш ва турли ишлаб чиқаришларда метан чиқиндиларини ёқишни минималлаштириш орқали атроф-муҳитни муҳофаза қилиш.

Этилен дунё миқёсида энг кўп ишлатиладиган органик модда бўлиб, кимёвий ва нефть кимёси саноатида бошланғич ярим маҳсулот сифатида кенг ишлатилади. Айни вақтда этиленга нисбатан йиллик эҳтиёж 180 млн. тоннадан ортиқроқни ташкил этади. Ҳозирги вақтда этилен ва пропилен ишлаб чиқаришда асосий хом ашё нафта (нефтни бевосита ҳайдашнинг бензин фракцияси) ва сиқилган углеводородлардир. Бугунги кунга келиб дунё амалиётида этилен ишлаб чиқаришнинг асосан қуйидаги усуллари олимларни кўпроқ қизиқтирмоқда:

- 1) Метанни оксиконденсатлаб этилен олиш;
- 2) Метандан метилхлорид олиб, уни пиролизлаш орқали этилен олиш;
- 3) Метандан синтез газ олиб, ундан метанол ва метанолдан этилен олиш.

Юқорида қайд этилган усуллар орасида метанни каталитик оксиконденсатлаш реакцияси энг оддий ва бир босқичли усул бўлиб, бу усул юқори фаоллик ва унумдорликка эга бўлган барқарор катализатор яратилмаганлиги сабабли бу жараён саноатга жорий этилган эмас. Аммо реакциянинг бориш қонуниятлари, механизми, кинетикаси ва бошқа параметрлари атрофлича ўрганилган. Бугунги кунга келиб, ушбу реакция учун юқори каталитик фаолликка, селективликка ва самарадорликка эга бўлган катализаторлар яратилган. Бундай катализаторлар жумласига $MeMnW/SiO_2$ ($Me = Li, Na, K$) [1-3] ва $(MoO_3)_x \cdot (ZnO)_y \cdot (ZrO_2)_z$ [4-6] таркибли катализаторларни киритиш мумкин.

Иккинчи усулга метанни оксихлорлаб олинган метилхлоридни пиролиз қилиб этилен олиш реакцияси киради. Бу жараёнда содир бўладиган асосий реакциялар қуйидагича:

Шу билан бирга коксланиш реакцияси ҳам боради:

Метил хлоридни пиролиз қилишда асосий катализатор SAPO-34 ва SAPO-18 лардир [7-13].

Табиий газдан метанол орқали этилен олиш жараёни қуйидаги реакцияларни ўз ичига олади:

- 1) Синтез-газ олиш:

2) Метанолнинг олиниши:

T=220-280°C; P = 5-10 МПа, Cu/Zn катализатор [10-14].

3. Катализатор иштирокида метанолнинг конверсияси:

Тажриба қисми

Ишда ғовак носитель сифатида Ўзбекистон Республикаси Пахтачи туманидаги каолидан олинган ЮКЦ [15-22] ишлатилди. Катализатор қуйидагича тайёрланди: 100 г массадаги ЮКЦ га CuCl_2 , KCl , ZnCl_2 , MnCl_2 ларнинг 30% ли эритмаси 12 соат давомида юттирилди. Сўнгра катализатор эритмадан ажратиб олинди ва 350-400°C да азот оқимида 3 соат давомида қуритилди ва 5-7 мм ўлчамдаги гранула ҳолатига келтирилди.

Метанни оксихлорлаш реакцияси учун ЛХМ-80 (детектор по теплопроводности) ва “Кристалл 2000” (аланган ионизацион детекторли) хроматографларидан фойдаланилди.

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Метанни каталитик оксихлорлаш реакцияси учун турли хил таркибдаги катализаторлар тайёрланди ва уларнинг каталитик фаоллиги синаб кўрилди. Олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Метанни оксихлорлаш реакцияси маҳсулотлар унуми катализатор таркибининг таъсири

№	Катализатор таркиби (моль нисбатда)	% акт	Конверсия даражаси, %			CH_3Cl_2 , S селективли к
			HCl	CH_4	O_2	
1	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot 0,3\text{LaCl}_3/\text{SiO}_2$	8	76,3	36,8	45,4	96,2
2	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot 0,3\text{PЗЭCl}_3/\text{SiO}_2$	8	80,3	42,5	56,8	96,8
3	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl}/\text{SiO}_2$	8	51,6	28,6	33,4	63,8
4	$\text{ZnCl}_2 \cdot \text{KCl}/\text{ЮКЦ}$	8	49,9	25,4	26,5	62,1
5	$\text{MnCl}_2/\text{ЮКЦ}$	8	25,7	24,8	24,5	56,4
6	$\text{MnCl}_2 \cdot \text{KCl}/\text{ЮКЦ}$	8	30,6	30,4	21,2	60,2
7	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot \text{ZnCl}_2/\text{ЮКЦ}$	15	64,8	34,7	48,5	63,4
8	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot \text{MnCl}_2/\text{ЮКЦ}$		55,1	42,0	32,6	74,6
9	$\text{CuCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot \text{ZnCl}_2 \cdot \text{MnCl}_2/\text{ЮКЦ}$	8	82,6	58,0	61,3	98,6

Метанни оксихлорлаш реакциясига ҳароратнинг таъсири метанни оксихлорлаш реакцияси тезлигига ва маҳсулотлар унумига ҳароратнинг таъсири 300-500⁰С оралиғида ўрганилди. Олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Метанни оксихлорлаш реакциясига ҳароратнинг таъсири ($\tau=1,5$ секунд)

№	Ҳарорат, °С	HCl конверсияси	CH ₄ конверсияси	O ₂ конверсияси	Селективлик, %			
					Ёниш	ХМ	ХМ	
(CuCl₂)_x · (KCl)_y · (ZnCl₂)_z · (MnCl₂)_k, N₂:CH₄:HCl: O₂ 5:12:2:1 0,1 МПа								
30	300	15,25	1,42	18,08	0,00	100,0	100,0	0,002
31	350	59,18	5,72	48,60	1,40	98,60	93,88	0,055
32	370	75,08	13,46	59,85	4,02	95,98	89,73	0,099
33	370	80,89	8,70	67,15	5,56	94,44	89,01	0,101
34	400	92,34	12,82	76,83	7,45	92,55	86,81	0,154
35	400	89,79	12,23	74,04	7,18	92,82	87,16	0,149
36	420	95,71	19,40	78,08	10,58	96,49	84,96	0,227

Метанни оксихлорлаш реакцияси учун контакт вақтини танлаш мақсадли маҳсулотнинг ҳосил бўлиш селективлигини таъминлашда муҳим омилдир. Контакт вақтини танлаш бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларининг қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Метанни оксихлорлаш реакциясида жараён кўрсаткичларига реганетлар контакт вақтининг таъсири

(N₂:CH₄:HCl:O₂ = 5:14:2:1, P=0,1 МПа, T = 380⁰С)

№	Контакт вақти, с	HCl конверсияси	CH ₄ конверсияси	O ₂ конверсияси	Селективлик, %		
					Ёниш		ХМ
41	0,03	0,45	2,56	15,23	0,14	99,86	97,28
42	0,03	4,58	3,72	14,22	0,08	99,92	97,06
43	0,10	29,40	6,80	31,10	0,99	99,01	94,55
44	0,30	40,65	6,03	43,25	1,94	98,06	94,06
45	0,30	41,43	5,53	38,23	1,64	98,36	90,98
46	1,00	75,31	5,74	72,05	2,03	98,04	92,55
47	1,79	97,30	5,83	89,87	2,46	97,54	91,40
48	1,79	94,35	4,74	88,53	4,61	95,39	90,72

Контакт вақтини танлашда биз қўшимча моддалар ҳосил бўлиши асосий омиллардан бири деб ҳисоблаб, турлича контакт вақтлари қийматида ҳосил бўладиган хлорорганик бирикмаларнинг миқдорини ҳисобладик. Натижалар қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Турли контакт вақтларида (τ /(мл·кат·соат) хлорорганик маҳсулотларнинг ҳосил бўлиши

Модда номи	Контакт вақти,с							
	0,03	0,03	0,10	0,30	0,30	1,00	1,79	1,79
ХМ	0,587	0,663	0,464	0,214	0,167	0,115	0,0963	0,0898
Этил хлорид	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,0000	0,0000	0,0000
Метиленхлорид	0,025	0,032	0,040	0,028	0,019	0,0170	0,0143	0,0145
1,1-дихлорэтан	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000
Хлороформ	0,003	0,002	0,03	0,025	0,002	0,0017	0,0013	0,0012
ЧХУ	0,000	0,0000	0,00	0,001	0,001	0,0002	0,0002	0,0001

Олинган натижалар асосида контакт вақтининг метилхлорид (1-расм),

полихлорметанлар (2-расм)

ва ёниш маҳсулотларининг (3-расм)

ҳосил бўлишларига боғлиқлиги графиклари тузилди.

Контакт вақти 0,3 секдан кам бўлганда метилхлорид миқдори ортади, чунки метанни оксихлорлаш реакцияси тезлиги ва селективлиги метилхлорид ҳосил бўлишига томон силжийди. Биринчи навбатда бу ёниш даражасининг камайиши натижасида содир бўлади. Иккинчидан контакт вақти қанча кичик бўлса,

реакцияда ҳосил бўлган метилхлорид метиленхлорид, хлороформ ва углерод (IV) хлорид ҳосил бўлиши билан кетма-кет борадиган реакцияларга киришишига улгурмайди. Жадвалдан кўриниб турибдики 0,03-0,1 сек ораликларида углерод (IV) хлориди ҳосил бўлиши кузатилмайди.

Метанни оксихлорлаш реакциясининг кинетик қонуниятлари

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакциясини ўтказишнинг қуйидаги мақбул шароити аниқланди: катализатор таркиби, $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$, катализатор фракцияларининг ўлчами 0,7÷1,2 мм, $P=0,1\text{МПа}$, газлар оқимининг тезлиги 17,2 л/соат, контакт вақти 0,8, оқимнинг чизикли тезлиги 10,2 см/сек.

Реакторда газлар оқимининг умумий тезлиги азот оқимининг тезлигини ўзгартириш ҳисобига ўзгармас сақланди. Бу шароит реакциянинг кинетик соҳада ўтишини таъминлайди. Қўшимча маҳсулотларнинг (метилен хлорид, хлороформ, углерод (IV) хлорид ва метаннинг тўлиқ оксидланиш реакцияси маҳсулотлари) таъсири инобатга олинмади, чунки кинетик шароитда метилхлоридга нисбатан жараённинг селективлиги 95% дан юқори.

Фаолланиш энергиясини ҳисоблаш учун

$$E_a = - \frac{R \cdot \ln \left(\frac{k_{T_1}}{k_{T_2}} \right) \cdot T_1 \cdot T_2}{(T_2 - T_1)}$$

формуладан фойдаланилди.

k_{T_1} ни қуйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$k_{T_1} = \frac{R(\text{CH}_3\text{Cl})}{P_{\text{CH}_2}^{0,7} \cdot P_{\text{H}_2\text{O}}^{0,44}}$$

Ҳисоблашда HCl нинг концентрациясини инобатга олмадик, чунки унинг қиймати тақрибан 1 га тенг. Шундай қилиб, фаолланиш энергияси 96,74 кЖ/мольга тенг

Метилхлориднинг ҳосил бўлиш селективлиги метанни оксихлорлаш реакциясини ўтказиш ҳароратига боғлиқ. ҳарорат кўтарилиши билан метилхлориднинг ҳосил бўлиш селективлиги камаяди, метиленхлориднинг ҳосил бўлиш селективлиги эса ортади. Метанни оксихлорлаш реакциясида 315-340⁰С оралиғида метаннинг чуқур оксидланиш реакцияси маҳсулотлари ҳосил бўлиши 315-340⁰С ортади. олинган натижалар қуйидаги 4-расмда келтирилган.

Метанни оксихлорлаш реакциясини 100 соат олиб борилгандан сўнг катализаторнинг текстур характеристикалари аниқланди. Намуналарнинг сорбцион хоссаларини ўрганишдан олдин вакуумда 250⁰С да қуритилди. Носитель (ЮКЦ), янги тайрланган катализатор (CuCl₂)_x · (KCl)_y · (ZnCl₂)_z · (MnCl₂)_k ва соат ишлатилгандан сўнг намуналарнинг масса йўқотиш мос равишда 0,56; 2,28; ва 0,90% ни ташкил этди.

Эксплуатацион текстур характеристикалар:

Солиштирма сирт – юза БЭТ методи бўйича наноғовакларнинг ўлчами ва ҳажми (ғовакларнинг диаметри 100 нм гача) ва ультрананоғоваклар (ғовакларнинг диаметри 2 нм гача) азот сорбцияси изотермалари (-196⁰С) дан азотнинг қўш ҳароратли адсорбцияси усули ёрдамида аниқланди. Метанни оксихлорлашда катализатор текстурасининг ўзгариши тўғрисида маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, солиштирма сирт юза ва наноғовакларнинг ҳажми носитель сиртига фаол компонентлар юттирилганда ва катализаторни 370-400⁰С да ишлатилганда камаяди. Буни шу билан тушунтириш мумкинки, катализатор узоқ вақт ишлатилганда носительнинг дисперслиги камаяди ва сирт – юза кўпроқ яхлитланган ҳолда бўлади.

Ўтказилган кинетик тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакцияси боришининг қуйидаги эҳтимолий механизмини таклиф этамиз:

ХУЛОСА

1. Метанни каталитик оксихлорлаш реакциясининг кинетик қонуниятлари $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$ катализаторида, дастлабки моддаларнинг $\text{N}_2:\text{CH}_4:\text{HCl}:\text{O}_2 = 5:12:2:1$ моль нисбатида ва 0,1 МПа босимда ўрганилди.
2. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакциясини ўтказишнинг қуйидаги мақбул шароити аниқланди: катализатор таркиби, $(\text{CuCl}_2)_x \cdot (\text{KCl})_y \cdot (\text{ZnCl}_2)_z \cdot (\text{MnCl}_2)_k$, катализатор фракцияларининг ўлчами 0,7÷1,2 мм, $P=0,1$ МПа, газлар оқимининг тезлиги 17,2 л/соат, контакт вақти 0,8 сек, оқимнинг чизиқли тезлиги 10,2 см/сек.
3. Ўтказилган кинетик тадқиқотлар натижасида метанни оксихлорлаш реакцияси боришининг қуйидаги эҳтимолий механизмини таклиф этилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Арутюнов В.С. Окислительная конверсия природного газа. – М.: Красанд, 2011. – 640 с.
2. Arndt S., Otremba T., Simon U., Yildiz M., Schubert H., Schomäcker R. Mn–Na₂WO₄/SiO₂ as catalyst for the oxidative coupling of methane. What is really known? // Applied Catalysis A: General. – 2012. – V.425–426. – P. 53–61.
3. Исмагилов И.З., Матус Е.В., Васильев С.Д., Кузнецов В.В., Керженцев М.А., Исмагилов З.Р. Окислительная конденсация метана в присутствии модифицированных MnNaW/SiO₂-катализаторов // Кинетика и катализ. – 2015. – Т. 56. – No 4. – С. 459–469.
4. Tursunova, N.S., Fayzullaev, N.I. Kinetics of the reaction of oxidative dimerization of methane//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 440–446.
5. Fayzullaev, N.I., Fayzullaev, O.O. Kinetic regularities in reaction of the oxidizing condensation of methane on applied oxide catalysts//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (4), стр. 204–207
6. Muradov, K.M., Fayzullaev, N.I. Technology for producing the ethylene using the reaction of the oxidizing condensation of methane//Khimicheskaya Promyshlennost', 2003, (6), стр. 3–7

7. Chen J.Q., Vora B.V. Most recent developments in ethylene and propylene production from natural gas using the UOP/Hydro MTO process. // 7 th Natural Gas conversion Symposium. Dalian, China, June 6-10. 2004. abs. 1-01-071.
8. Aguayo A.T., Gayubo A.G., Vivanco R., Olazar M. Role of acidity and microporous structure in alternative catalysts for the transformation of methanol into olefins // Applied Catalysis A: General. 2005. V. 283. P. 197-207.
9. Wilson S., Barger P. The characteristics of SAPO-34 which influence the conversion of methanol to light olefins // Microporous and Mesoporous Materials. 1999. V. 29. 1-2. P. 117-126.
10. Lee K-Y., Chae H-J., Jeong S-Y., Seo G. Effect of crystallite size of SAPO-34 catalysts on their induction period and deactivation in methanol-to-olefin reactions // Applied Catalysis A: General. 2009. V. 369. 1-2. P. 60-66.
11. Wragg D.S., Johnsen R.E., Balasundarama M., Norby P., Fjellvag H., Gronvold A., Fuglerud T., Hafizovich J., Vistad O.B., Akporiaye D. SAPO-34 methanol-to-olefin catalysts under working conditions: A combined in situ powder X-ray diffraction, mass spectrometry and Raman study // Journal of Catalysis. 2009. 268. P. 290-296.
12. Masuda T., Asanuma T., Shouji M., Mukai Sh.R., Kawase M., Hashimoto K. Methanol to olefins using ZSM-5 zeolite catalyst membrane reactor // Chemical Engineering Science. 2003. V. 58. 3-6. P. 649-656.
13. Zhao T.Sh., Takemoto T., Tsubaki N. Direct synthesis of propylene and light olefins from dimethyl ether catalyzed by modified H-ZSM-5 // Catalysis Communications. 2006. V. 7. 9. P. 647-650.
14. Aslanov, S.C., Buxorov, A.Q., Fayzullayev, N.I. Catalytic synthesis of C2-C4-alkenes from dimethyl ether// International Journal of Engineering Trends and Technology, 2021, 69(4), стр. 67–75.
15. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I. Optimization of the activation conditions of high silicon zeolite//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 6807–6813.
16. Bobomurodova, S.Y., Fayzullaev, N.I., Usmanova, K.A. Catalytic aromatization of oil satellite gases//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5), стр. 3031–3039.
17. Mamadoliev, I.I., Fayzullaev, N.I., Khalikov, K.M. Synthesis of high silicon of zeolites and their sorption properties//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(2), стр. 703–709.
18. Fayzullaev, N.I., Bobomurodova, S.Y., Xolmuminova, D.A. Physico-chemical and texture characteristics of Zn-Zr/VKTS catalyst//Journal of Critical Reviews, 2020, 7(7), стр. 917–920.

19. Khamroev, J.X., Fayzullaev, N.I., Haydarov, G.Sh., Temirov, F.N., Jalilov, M.X. Texture characteristics of modified and activated bentonite //Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25(4), стр. 12160–12174
20. Khamroev, J.Kh., Fayzullaev, N.I., Khaidarov, G.Sh., Temirov, F.N., Jalilov, M.Kh. Texture and sorption characteristics of bentonite-based sorbents//Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25(4), стр. 828–849
21. Temirov, F.N., Fayzullaev, N.I., Khaidarov, G.Sh., Khamroev, J.Kh., Jalilov, M.Kh. Optimization of the process acid activation of bentonite//Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25(4), стр. 809–827
22. Temirov, F.N., Fayzullaev, N.I., Haydarov, G.Sh., Khamroev, J.X., Djalilov, M.X. Texture and sorption characteristics of modified bentonite made by ash-gel and together equipment//Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2021, 25(4), стр. 12175–12185